

BIBLIOGRAFIYANI OQITIWDA INNOVACIYALIQ SABAQTIN AHMIYETI

Aytimova Dilbar Aymuratovna

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat instituti

Nókis filiali "Mádeniyat hám kitapxana iskerligi"

kafedrası oqıtıwshısı

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10020566>

ARTICLE INFO

Received: 12th Oktober 2023

Accepted: 18th Oktober 2023

Online: 19th Oktober 2023

KEY WORDS

Bibliografiya, innovatsiyaliq sabaq, teoriya, ameliyat, tajriybe, oqitw processı.

ABSTRACT

maqalada bibliografiya pánin oqıtıwda innovatsiyaliq sabaq alıp barıwdıń pragmatik ózgeshelikleri haqqında sóz etiledi. Bibliografiyanı innovatsiyaliq sabaq arqalı oqıtıwdan gózlangen tiykarǵı maqset hám onıń nátiyjeliligi boyınsha ilimiy analizler keltirip ótilgen.

Búgingi kúnde Joqarı bilimlendiriwdiń tiykarǵı maqseti haqıyqıy mániste Jańa Ózbekstannıń sociallıq-ekonomikalıq hám mádeniy-agartıwshılıq processleriniń rawajlanıwın táminlew, jáhán jámiyetshiligi mámleketleri tálim sisteması qatarınan múnásip orın alıw jolındaǵı keń kólemlı reformalardı ámelge asırıwdan ibarat.

Bul arqalı bilimlendiriw mákemeleriniń studentleri óz kásibiniń mamanı, kásiplik ilmiy tajriybelerdı joqarı dárejede iyeley alatuǵın, bay tajriybe hám uqıpǵa iye kadrlar sıpatında jetilistiriw bilimlendiriw tarawınıń aktual' máselelerinen esaplanadı. Sonday eken, JOOda kadrlardı tayarlaw processinde dáwirdiń usı talabın esapqa alıw kerek. Óz náwbetinde professor-oqıtıwshılar studentlerdiń intellektuallıq potencialın asırıw, innovatsiyaliq tálim texnologiyaları, oqıtıwdıń jańa innovatsiyaliq usıllar, metod hám quralları menen sabaq ótiwi, kásiplik sapaların joqarı járejede qalıplestiriwi, innovatsiyaliq sabaq barısı menen jaqınnan tanıstırıwı úlken áhmiyetke iye. Ásirese, bibliografiya sabaǵın úyretiwde teoriyalıq kónlikpeler, ameliy shınıǵıwlar, tajriybe almasıw sabaqları, ózbetinshe jumıslardı studentlerge ele de qolaylı hám túsiniqli etip ótiw innovatsiyaliq sabaq járdeminde alıp barılǵanı maqsetke muwapıq. Sebebi, bibliografiya sabaǵı qızıqlı hám quramalı. Bibliografiyanıń predmeti oqıwshılardı kitaptı biliw, onıń sırların túsiniw, informaciyanı tańlaw, onı kitap oqıwshılarına jetkerip beriw ilimi menen qurallandıırıw. Bibliografiya milliy ideyanıń tiykarǵı túsiniq hám principlerin úgit-násiyatlawda, Prezidentimiz shıǵarmalarınan, qarar hám pármanlarınan paydalanǵan halda oqıwshılardıǵa ameliyatta bibliografik túsindirme beriwdi, ádebiyatlardıń hár qıylı dizimlerin dúziwdi, kórsetkish hám bibliografik qollanbalardı dúziw metodikasın, kerekli maǵlıwmatlardı qay jerden, qaysı jol menen, qaysı qurallar járdeminde alıw kerekligin, kitapxanada kartotekalar dúziw, kitaptı ǵalabalastırıw metodikasın uyretdi. Bibliografiya isi bilimni, taqatlı, izertlewshi hám ziyrek adamnıń jumısı esaplanadı[1:5].

Bibliografiya pán jáne sociallıq baylanıstıń eń zárúrli strukturalıq bólimlerinen biri bolıp tabıladı. Kitaplardı qollanıw ózgesheligi boyınsha jaqsı biliw, túsiniw hám baylanıs

processlerini natiyjeliligi kóp tárepten onıń rawajlanıw jaǵdayınıń dárejesine baylanıslı. Alımlardıń izertlewlerine bola, bibliografiya – bul jámiyettiń bibliografiyalıq resurslar kólemine turaqlı túrde asırıwǵa, olardıń sapasın jaqsılawǵa, bul resurslardan barǵan sayın kóbirek paydalanıwshılar ushın ashıq bolıwına hám bibliografiyaning barlıq múmkinshiliklerinen maksimal dárejede paydalanıwǵa umtıwǵa háreketlendiriwshı ilimiy taraw[2:5]. Bibliografiya pániniń barlıq tarawlardı bibliografik derekler menen támiyinlewshı yamasa ámeliy iskerliktiń dástúriy hám eń rawajlanǵan tarawlarınan biri. Kitapxanaǵa da kerekli bolǵan informaciya páni hám ámeliyati [3:42]. Bibliografiyanıń izertlew funkciyasın aktuallastırıw haqqındaǵı prognozlar tómendegiler menen anıqlanadı:

- bibliografiya hár qanday quramalı social sistema hám ózi-ózin shólkemlestiredi;
- basqa tarmaqlar jetiskenliklerinen aktiv paydalanıw bibliografiyanıń múmkinshiliklerin keńeytiredi, sonday-aq bibliografik resurslarıdıń sapa ózgerislerine tásir qıladı [4:8].

Sonlıqtan da bunday ilimiy ózgesheliklerdi esapqa alǵan halda bibliografiyanı oqıtıwda innovaciyalıq sabaqlar alıp barıw júdá zárúrli bolǵan oqıtıw processini. Bibliografiya sabaǵında innovaciyalıq sabaqlar studentlerde gárezsiz hám de dóretiwshilik pikirlewdi tárbiyalaw menen bir qatarda, studenttiń óziniń sawatlılıq dárejesin tolıq kórsetiwge, tınbay ilim alıwǵa umtıwına, jańadan-jańa bilimlerdi ózlestiriwine, innovaciyalıq bilim alıw mádeniyatınıń qalıpsiwine xızmet etetuǵın sistema bolıp xızmet etedi. Búgingi kúnde innovaciyalıq sabaqlar – zaman talabı bolıp tabıladı.

Bibliografiya pániniń házirgi rawajlanıw dárejesi jaqın waqıtqa shekem payda bolǵan hám waqıt-waqtı menen dodalanǵan, sheshim tapqan yamasa ulıwma sheshilmegen ilimiy hám ámeliy mashqalalardı kún tártibine qoyıw hám sheshiw imkaniyatın beredi. Sol sebepli bibliografiya pániniń wazıypalarınan biri bibliografik resurslardan paydalanıwdıń jańa múmkinshiliklerin ashıp beriw bolıp tabıladı. Paydalanıwshılar ushın qolaylı informaciya ortalıǵı bolǵan házirgi sharayatda, elektron maǵlıwmatlar bazaları, internet hám onıń qıdırıw sistemaları ámelde bolǵanda, paydalanıwshılardıń informaciya xızmetinde bibliograftıń roli sezilerli dárejede ózgerip baradı. Sonıń menen birge rawajlanadı hám professionallıq dárejesi artadı. Ne ushın bibliografiyanı innovaciyalıq sabaq sıpatında ótiw kerek degen pikirdi tómendegi tarawdıń keleshekтеgi prognozınan aq biliwge boladı. Bir tárepten, bibliografik wazıypalardıń bir bólegin qıdırıw sistemaları menen islew kónlikpelerine iye bolǵan paydalanıwshılardıń tapsırıw múmkin bolsa, basqa tárepten, bibliografik ónimler hám xızmetlerdiń hár túrli usılların islep shıǵıw arqalı bibliograftıń qurallar arsenalı keńeyip baradı.

Bunnan tisqari, elektron qıdırıw sistemaları tekstlerdiń tradiciyaǵa tán bolmaǵan bibliografik qıdırıw elementleri boyınsha maǵlıwmatlardı qıdırıw qábiletinde isleydi. Sonlıqtan da, bibliografiya pániniń jaqın keleshekтеgi wazıypalarınan biri informaciyanı tasıw usılların asırıw bolıp tabıladı. Biz bunı ápiwayı lekciya arqalı studentlerge tolıq jetkerip beriwimiz qıyın boladı. Bunday ózgerisler bibliografiya tarawında derlik hár kúni texnologiyaniń rawajlanıwı menen ózgerip barmaqta.

Búgingi kúnde, teoriya jolı menen de, ilimpazlardıń informaciya xızmetiniń analizine kóre, “internetten soraw – internetten juwap” rejiminde yamasa olar iskerlik alıp barıp atırǵan pán tarawı boyınsha bibliografik maǵlıwmatlar formasında ámelge asırıladı [5:11].

Zamanagóy tálimde innovatsiyalıq metodlardı nátiyjeli qollaw arqalı jetik maman kadrlar tayarlawğa bolğan mútajlık kúnnen-kúnge asıp barmaqta. Bibliografiyanı innovatsiyalıq sabaq arqalı oqıtıwdan gózlengen tiykarǵı maqset tálim sapasın jetilistiriwge múmkinshilik jaratıwshı tájiriybelerdi ǵalabalastırıw esaplanadı. Professor-oqıtıwshılar tárepinen alıp barılğan innovatsiyalıq sabaqlarda tóplangan tájiriybe hám nátiyjeli metodlar keleside jas pedagoglar ushın kadrlar tayarlaw processinde ámeliyatqa engizilip barılsa, studentlerdiń ózlestiriw dárejesi ele de joqarılıp baradı. Juwmaqlap aytqanda, sonı ayırıqsha atap ótiw orınlı bilimlendiriwdiń nátiyjeliligini asırıwda, jaslardıń erkin bilim alıwın támiyinlew ushın bilimlendiriw mákemelerine jaqsı tayarlıq kórgen hám óz tarawındaǵı bilimlerde bekkem iyelewden tısqari, zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalar hám interaktiv, innovatsiyalıq usıllardı da jaqsı meńgeriw lazım. Bunıń ushın barlıq pán oqıtıwshıların jańa innovatsiyalıq-pedagogikalıq texnologiyalar hám interaktiv usıllar menen qurallandıırıw hám olardıń iyelegen bilimlerin durıs qollawdı ilmiy tájiriybeler arqalı asırıp barıwımız kerek.

References:

1. Berdiyeva Z., Mamatraimova H., Zokirova O'. Bibliografiya. – Toshkent.: O'qituvchi, 2013. – 205 b.
2. Зусьман Олег Менделевич. Библиографические исследования науки: диссертация доктора педагогических наук. – Санкт-Петербург, 1998. – 456 ст.
3. Левин Г.Л. Библиографическое обеспечение библиотечно-информационной науки и практики. Труды ГПНТБ СО РАН. 2020;(1):41-49. <https://doi.org/10.20913/2618-7515-2020-1-41-49>
4. Зусьман О.М. Библиографические исследования науки. Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, 2000 – 184 б.
5. Панкратова Анастасия Викторовна. Библиографические исследования деятельности референтных групп в науке: дис. кандидат педагогических наук: – Санкт-Петербург, 2004. – 458 ст.